

**ANALITIK TAROZILARNI KALIBRLASHDA YUZAGA KELISHI
MUMKIN BO'LGAN XATOLIKLAR VA ULARNING OLDINI OLISH
CHORA-TADBIRLAR**

Karjaubaeva Aynura Iskenderovna 1,

Tilavxanova Linda Raxmetulla qizi 2,

Majitova Aynura Kamil qizi 3

1. Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Texnika yo'nalishi birinchi kurs magistr talabasi

2. Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Texnika yo'nalishi ikkinchi kurs magistr talabasi

3. Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Texnika yo'nalishi birinchi kurs magistr talabasi

Annotatsiya: Analitik tarozilar ishlab chiqarishda , sanoatda , farmaseptikada , ilmiy tadqiqot markazlarida va laboratoriyalarda keng miqiyosda foydalanib kelinmoqda. Buning sababi uning aniqlik ko'rsatkishi yuqori darajada bo'lib , u talab qilanadigan aniqlik ko'rsatkishlariga ega. Analitik tarozilar- bu yuqori aniqlikga ega asboblardan bo'lib ular massa o'lchovlarini mikrogrammlargacha (0,000001g) aniqlikda o'lchaydi. Ushbu tarozilarning sezuvchanligi va aniqligi ularni laboratoriyalarda xatoliklarining minimal darajada bo'lishi zarur bo'lgan hollarda o'ta muhim ro'l o'ynaydi. Ular asosan yurtimizning iqtisodiy va sog'liqni saqlash sistemalarini tartibga solishda va o'lchovlar bir hilligini ta'minlashga katta hissa qo'shib kelmoqda. Biz ular beradigan natijalarning sifati va aniqligini saqlash uchun kalibrlashdan ma'lum oraliqda o'tkazib turamiz (1-rasm VL 200gr turidagi analitik tarozi) .Mavzu doirasida, analitik tarozilarni kalibrlashda vaqtida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatoliklar va ularni oldin olish chora-tadbirlari haqida ko'rib chiqamiz. Mavzuni kengroq yoritmasdan oldin xatolik nima?, ularning kelib chiqish sabablari hamda turkumlanishi haqida ko'rib chiqsak.

Аннотация: Аналитические весы широко используются в производстве, промышленности, фармацевтике, научно-исследовательских центрах и лабораториях. Это связано с высоким показателем точности, который обеспечивает требуемые показатели точности. Аналитические весы — это высокоточные приборы, которые измеряют массу с точностью до микрограмм (0,000001 г). Чувствительность и точность этих весов играют чрезвычайно важную роль в тех случаях, когда в лабораториях необходимо свести их к минимуму. Они в значительной степени способствуют регулированию экономической системы и систем здравоохранения нашей страны и обеспечению единообразия мер (Рисунок 1 Аналитические весы типа VL 200гр). Мы пропускаем калибровку в определенном диапазоне, чтобы сохранить качество и точность полученных результатов. В рамках этой темы мы рассмотрим ошибки, которые могут возникнуть со временем при калибровке аналитических шкал, и меры, которые следует предпринять до этого. Прежде чем углубиться в тему в более широком смысле, что такое ошибка? , давайте рассмотрим причины их происхождения и классификацию.

Abstract: Analytical balances are widely used in manufacturing, industry, pharmaceuticals, research centers, and laboratories. This is due to their high accuracy, which ensures the required precision. Analytical balances are highly precise instruments that measure mass with an accuracy down to micrograms (0.000001 g). The sensitivity and accuracy of these balances are extremely important in situations where minimizing errors in laboratories is crucial. They significantly contribute to regulating the economic and healthcare systems of our country and ensuring uniformity of measurements (figure 1 Analytical scales type VL 200g). We skip calibration within a certain range to maintain the quality and accuracy of the results obtained. In this paper, we will examine errors that may arise over time in the calibration of analytical scales and the measures that should be taken before this. Before delving into the topic more broadly, what is an error? Let's consider the causes of their origin and their classification.

Kalit so'zlar: analitik tarozi, o'lshach xatoligi, statik va dinamik xatoliklar, o'lshach asbobi, graduировка, operator, vibiratsiya

Ключевые слова: аналитический баланс, погрешность манометра, статические и динамические ошибки, измерительный прибор, градуировка, оператор, вибрация

Keywords: analytical balance, pressure gauge error, static and dynamic errors, measuring device, calibration, operator, vibration

Kirish

Analitik tarozilarni foydalanish orqali biz o'lshachlar birhilliga erishamiz. Ularning ishlash prinsipi oddiy bo'lgani bilan sxetamatik tuzilishi va ishki kalibrovkasini tog'rilash biroz qiyin keshadi. Shuning uchun, bilrlamchi etalon sifatida foydalaniladigan analiktik tarozilarni Iloji bo'lsa o'rnidan qozg'atmaslik maqsadga muvofiq hisoblanadi. Agar ularni tez-tez o'rnidan qozg'aydigan bo'lsak, unda har hil xatoliklar kelib chiqishi mumkin. Ushbu maqolada analiktik tarozilarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatoliklarni ko'rib chiqamiz .

1-rasm VL-200 turidagi analitik tarozi

O'lshach xatoligi –bu o'lshach jarayonidan olingan natijaning haqiqiy qiymatidan chetlanishi hisoblanadi. O'lchash xatoliklari turli sabablarga ko'ra turlicha ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin. Bu sabablar qatoriga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- o'lchash vositasidan foydalanishda, uni sozlashdan yoki sozlash darajasini siljishidan kelib chiquvchi sabablar;
- o'lchash obyektini o'lchash joyiga o'rnatishdan kelib chiquvchi sabablar;
- o'lchash vositalarining zanjirida o'lchash ma'lumotini olish, saqlash, o'zgartirish va tavsiya etish bilan bog'liq sabablar;
- o'lchash vositasi va obyektiga nisbatan tashqi ta'sirlar (harorat yoki bosimning o'zgarishi, elektr va magnit maydonlarining ta'siri, turi tebranishlar va hokazo)dan kelib chiquvchi sabablar;
- o'lchash obyektining xususiyatlaridan kelib chiquvchi sabablar;
- operatoming malakasi va holatiga bog'liq sabablar va shu kabilar.

O'lshach xatoliklar taqabalanishiga ko'ra 4 ga bo'linadi:

- ✓ Ifodalanishiga ko'ra
- ✓ Kattaliklarning vaqt bo'yicha o'zgarishiga ko'ra
- ✓ Kelib chiqish sababiga ko'ra
- ✓ Mohiyati, tavsifi va bartaraf etish choralariga ko'ra

- Ifodalanishiga ko'ra xatoliklar umumiy vaziyatlarda foydalanishiligi mumkin. O'lshach asboblari va qurilmalarining barqarorligini baholash va boshqarish uchun ishlatiladi. Odatta ularni bartaraf qilish haqiqiy qiymat bilan bog'liq bo'lib, natijalarni arifmetik amallar orqali olish imkaniyatiga egamiz. Uning 2 turi bor: absalyut va nisbiy xatoliklar .

- Bu xatolik kattalik qanday birliklarda ifodalanayotgan bo'lsa, shu birlikda ifodalanadi. **Absalyut xatolik** quyidagicha aniqlanadi:

$$\Delta = A_x - A_0 \quad (1)$$

- Bunda A_x - o'lshach jarayonidan olingan natija;
- A_0 - o'lshaniyotgangan kattalikning haqiqiy qiymati;

- **Nisbiy xatolik** - absolyut xatolikning haqiqiy qiymatga nisbatini bildiradi va foiz (%)larda ifodalanadi.

- $$\beta = \frac{A_x - A_0}{A_0} * 100\% = \frac{\Delta}{A_0} * 100\% \quad (2)$$

- O'lshach xatoliklarning vaqt bo'yicha o'zgarishi bu olinadigan natija vaqtga to'beligini bildiradi. Ya'ni olinadigan natijalar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi yoki o'zgarmasligi mumkin hamda bu jarayondalarda kelib chiqadigan xatoliklar statik va dinamik xatoliklar deb ataladi.

- **Statik xatoliklar** - vaqt mobaynida kattalikning o'zgarishiga bog'liq bo'lmagan xatoliklar. O'lchash vositalarining statik xatoligi shu vosita bilan o'zgarmas kattalikni o'lchashda hosil bo'ladi. Agar o'lchash vositasining pasportida statik sharoitlardagi o'lchashning chegaraviy

- xatoliklari ko'rsatilgan bo'lsa, u holda bu ma'lumotlar dinamik sharoitlardagi aniqlikni tavsiflashga nisbatan tatbiq etila olmaydi.

- **Dinamik xatoliklar** - o'lchanayotgan kattalikning vaqt mobaynida o'zgarishiga bog'liq bo'lgan xatoliklar sanaladi. Dinamik xatoliklarning vujudga kelishi o'lchash vositalarining o'lchash zanjiridagi tarkibiy elementlarning inersiyasi tufayli deb izohlanadi. Bunda o'lchash zanjiridagi

- o'zgarishlar oniy tarzda emas, balki muayyan vaqt davomida amalga oshirilishi asosiy sabab bo'ladi.

- O'lshach jarayonida o'lshach asboblarning o'z ishlash prinsipi bo'lgani kabi ularning tog'ri ishlashi uchun aniq belgilanlangan tashqi faktorlar ham bor (temperature, bosim, namlik va h.k) Bu faktorlarda yuz keladigan kamshiliklar xatolikga sabab bo'ladi. Bunday xatolikni kelib chiqishi sababiga ko'ra yuzaga keladigan xatoliklar deb ataladi. Asosan uning 2 turi mavjud :

- Asosiy xatoliklar;
 - Qo'shimcha xatoliklar;

- Normal (graduirovka) sharoitda ishlatiladigan asboblarda hosil boladigan xatolik **asosiy xatolik** deyiladi. Normal sharoit deganda harorat $20 \text{ }^{\circ}\text{S} \pm$

5 °S , havo namligi 65 % ± 15 % , atmosfera bosimi (750 ± 30) mm.sim.ust ta'minlash kuchlanishi nominalidan ± 2 % ga o'zgarishi mumkin va boshqalar.

- Agar asbob shu sharoitdan farqli bo'lgan tashqi sharoitda ishlatilsa, hosil bo'ladigan xatolik **qo'shimcha xatolik** deyiladi.

- Amaliyotda har bir xatolikning kelib chiqish, takrorlanishi sababi bo'lganidek, uni bartaraf qilish usul ham mavjud. Biz xatoliklarni mohiyatan aniqlash va uni bartaraf qilish bo'yicha ularni tahlil qilsak ularni quyidagi 3 katta guruhlarga bo'lib o'rganishimiz mumkin. Bunday umumiy xatolikni quyidagicha tasvirlashimiz mumkin (2-rasm):

- Muntazam xatolik;
- Tasodifiy xatolik;
- Qopol xatolik;

- **Muntazam xatolik** deb bitta va aynan xuddi shu fizikaviy kattalikni takroriy o'lchashlar mobaynida muayyan qonuniyat asosida hosil bo'ladigan, saqlanadigan yoki o'zgaradigan o'lchash natijasi xatoligining tashkil etuvchisiga aytiladi. Muntazam xatoliklarning kelib chiqish sabablari turli-tuman bo'lib, tahlil va tekshiruv asosida ularni aniqlash va qisman yoki butunlay bartaraf etish mumkin bo'ladi.

2-rasm takrorlanishi va bartaraf etilishi bo'yicha xatoliklarning diagrammada aks etishi

Tasodifiy xatolik deb bitta va aynan shu qiymatni sinchiklab o'tkazilgan ko'p marotabali o'lchashda tasodifan o'zgaruvchi xatolikka aytiladi. Masalan, valning kesim yuzasi kattaligini o'lchashda aynan shu asbob bilan o'sha o'lchanayotgan kattalikning turli qiymatlari olinadi. Uni konkret aniqlash qiyin. Biz uni topish matematik va statistik usullardan foydalangan holda baholashimiz mumkin. Chunki u biror bir qonuniyat bo'yicha o'zgarmaydi.

O'lchash jarayonida **qo'pol xatoliklar** bu natijalarni sezilarli darajada noto'g'ri qiluvchi xatoliklardir. Ular ko'pincha operatorning ehtiyotsizligi, noto'g'ri uslub yoki noto'g'ri jihozlardan kelib chiqadi. Quyida o'lchash jarayonidagi qo'pol xatoliklarning asosiy turlari keltirilgan:

- **1.Operatorning ehtiyotsizligi.**

- Jihozni noto'g'ri ishlatish: Tarozilarni o'chirish, sozlash yoki ishlatish qoidalariga rioya qilmaslik.

Tovoqqa noto'g'ri vazn qo'yish: Namuna noto'g'ri joylashtirilishi yoki og'irlik tengsiz taqsimlanishi natijasida noto'g'ri o'lchov.

E'tiborsizlik: O'lchov qiymatlarini noto'g'ri yozib olish yoki noto'g'ri birliklardan foydalanish.

2. Atrof-muhit bilan bog'liq omillar

Shamol yoki havo oqimlari: O'lchashni yopiq joyda o'tkazmaslik natijasida kuchli havo oqimi o'lchash natijalariga ta'sir qiladi.

Vibratsiyalar: Yaqin joydagi uskunalar yoki texnologik jarayonlarning tebranishi tarozining o'lchov aniq bo'lishiga to'sqinlik qiladi.

Harorat o'zgarishlari: Tarozilarni tavsiya etilgan haroratdan chetga chiqqan sharoitda ishlatish.

3. Jihoz yoki namunaga bog'liq xatoliklar

Jihozning nosozligi: Eskirgan yoki texnik jihatdan noto'g'ri ishlayotgan jihozlardan foydalanish.

Iflos yoki nam namuna: Namunani to'g'ri tayyorlamaslik, masalan, u chang yoki nam bo'lsa, natija noto'g'ri chiqadi.

Statik elektr: Ayrim materiallarning taroziga ta'sir qilishi.

4. Noto'g'ri o'lchash texnikasi

Kalibrovkasiz ishlash: Jihazlar ishlatishdan oldin kalibrovka qilinmasa, natijalar noto'g'ri bo'ladi.

Tarozini nolga qaytarmaslik: O'lchashni boshlashdan oldin tarozini nolga sozlashni unutish.

Zaruriy o'rtacha qiymatni olmaslik: Bir martalik o'lchovning xatoligi yuqori bo'lishi mumkin.

5. Fikrlashdagi xatoliklar

Noto'g'ri gipoteza: O'lchash usuli yoki natijalarni interpretatsiya qilishda noto'g'ri ilmiy yondashuv.

O'lchov chegarasidan oshish: Jihazning maksimal yoki minimal o'lchash diapazonidan chiqib ketish.

Biz yuqorida xatoliklarning klassifikatsiyalanishi bilan tanishdik. Endi esa analitik tarozilarda yuzaga keladigan xatoliklarni ko'rib chiqsak bo'ladi.

- **Analitik tarozilardan foydalanish jarayonida quyidagi xatoliklar kelib chiqishi mumkin:**

-

-

-

-
- **1. Instrumental xatoliklar**
 - Kalibrovka noto'g'ri bo'lishi: Tarozilar noto'g'ri kalibrovka qilingan bo'lsa, o'lchov natijalari noto'g'ri bo'lishi mumkin.
 - Texnik nosozlik: Tarozilarning mexanik yoki elektron qismlarida muammolar yuzaga kelishi natijasida xatoliklar kelib chiqadi.
 - Tarozining sezgirlik darajasini pasayishi: Vaqt o'tishi bilan
- sezgirlik kamayishi yoki o'lchash diapazoni o'zgarishi mumkin.
- **2. Atrof-muhit ta'siri**
 - Shamol yoki havo oqimlari: Kuchli shamol yoki havoning harakati tarozining o'lchov natijalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin.
 - Harorat o'zgarishi: Tarozilarni ishlatish uchun tavsiya etilgan haroratga rioya qilinmasa, o'lchash natijalari xato bo'lishi mumkin.
 - Vibratsiya: Yaqin atrofdagi qurilmalarning vibratsiyasi tarozining noaniqliklariga olib keladi.
- **3. Operatorning xatolari**
 - Noto'g'ri ishlatish: Operator tarozilarni noto'g'ri sozlashi yoki kerakli tartibni bajarmasligi mumkin.
 - Namuna noto'g'ri joylashtirilishi: Og'irlik markazi noto'g'ri joylashgan bo'lsa, o'lchash aniqligi pasayadi.
 - Tovoqni tozalamaslik: Tarozining yuzasi toza bo'lmasa, natijalarga ta'sir qilishi mumkin.
- **4. Material yoki namunaga bog'liq xatoliklar**
 - Statik elektr: Ayrim materiallar statik elektr hosil qilishi natijasida o'lchov xatoliklariga sabab bo'ladi.
 - Namlik yoki ifloslanish: Namuna nam yoki chang bo'lsa, natija noto'g'ri chiqishi mumkin.
- **5. Metodologik xatolar**

- Bir xil sharoitda o'lchov o'tkazmaslik: Bir o'lchov bir necha marta takrorlanmaganda, o'rtacha qiymatni olish imkoni bo'lmaydi.
- Vazni kamaytiruvchi jarayonlar: Namuna bug'lanishi yoki parchalanishi kabi jarayonlar natijalarga ta'sir ko'rsatishi mumkin.
- **Oldini olish choralari.** Quyida analitik tarozilarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatoliklarni oldini olish choralari keltirilgan. Har bir metrolog muhandis o'z vakolitida bo'lgan namunaviy o'lshach asboblari jiddiy ahamiyat berib diqqat bilan uning aniqlikligini ta'nimlashi bu uning eng birinchi vazifalaridan hisoblanadi.

-
-
- Umumiy holatda, biz nafaqat xatoliklarning oldini olishimiz balki ularni hisoblashimiz ham kerak. Xatoliklarni o'z o'rniga qarab birneshda usulda hisoblashimiz mumkin. Asosan mutloq xatolik va tasodifiy xatoliklar hisoblanadi.

Quyida VI 200 gr analitik tarozining mutloq xatoligini hisoblab ko'ramiz. Uning ruxsat xatoligi $\pm 2 * 10^{-3}$ gr.

- 1. $A_x=1,99$ mgr
- 2. $A_x=1,98$ mgr
- 3. $A_x=1,99$ mgr
- 4. $A_x=1,99$ mgr
- 5. $A_x=1,99$ mgr
- 6. $A_x=1,98$ mgr
- Bu qayta o'lshachlar natijasida olingan natijalar.
 - Har bir olingan natijaning mutloq xatoligi 1- formula yordamida

topiladi. Masalan,

- 1. $2\text{mgr}-1,99\text{mgr}=0,01\text{mgr}$
- 2. $2\text{mgr}-1,98\text{mgr}=0,02\text{mgr}$
- 3. $2\text{mgr}-1,99\text{mgr}=0,01\text{mgr}$
- 4. $2\text{mgr}-1,99\text{mgr}= 0,01\text{mgr}$
- 5. $2\text{mgr}-1,99\text{mgr}=0,01\text{mgr}$
- 6. $2\text{mgr}-1,98\text{mgr}=0,02\text{mgr}$
- Olingan natijalarning o'rta arifmetigi hisoblanadi. Ularning natijasi

$\bar{A} = 0,013\text{mgr}$. Bu olingan natija tarozining mutloq xatoligi hisoblanadi.

- **Xulosa**
- Xulosa qilib aytganda, xatoliklarni oldini olish orqali biz o'lshach jaroyonidan ishonli natija olishimiz mumkin.

- Foydalanilgan adabiyatlar

1. P.R.Ismatullayev, P.M.Malyakubova, Sh.A, Turayev "METROLOGIYA, STANDARTLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASHTIRISH"
2. "O'LCHASH USULLARI VA VOSITALARI" Sh.A. Qodirova

3. P.R.Ismatullayev, Sh.A. Qodirova, P.M.Malyakubova “ Metrologiya asoslari”
4. Руководство по эксплуатации “Аналитические весы” KERN AEJ_N/AES_N
- Версия 2.1 03/2013 RUS.
5. <http://www.oiml.org/> Internet sayti.
6. <http://www.lex.uz/> Internet sayti.